

QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA AFG‘ON GENOTIPIGA MANSUB QORAKO‘L QO‘YLARINI URCHITISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

¹Turganbaev Ruzimbay Urazbaevich, ²Utemuratov Azamat Baxitbaevich

¹q.x.f.d., professor, SamDVMChBU Nukus filiali, ²tadqiqotchi SamDVMChBU Nukus filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905269>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpog‘iston respublikasi Ustyurt sharoitida afg‘on genotipiga mansub qorako‘l qo‘ylarini urchitishda ko‘k va qora korako‘l terilari, jun va go‘shetishtirish bo‘yicha iqtisodiy samaradorligi aniqlangan va xulosalar qilingan.

Kalit so‘zlar: Ustyurt sharoiti, afg‘on genotipi, urchitish, korako‘l teri, jun, go‘shet, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация. В данной статье определена экономическая эффективность разведения каракулских овец афганского генотипа в условиях Устюрта Республики Каракалпакстан по производству серых и черных каракулских смушек, шерсти и мяса, а также сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: Условия Устюрта, афганский генотип, разведение, каракулевая шкурка, шерсть, мясо, экономическая эффективность.

Abstract. This article evaluates the economic efficiency of breeding Karakul sheep of Afghan genotype in the conditions of Ustyurt in the Republic of Karakalpakstan for the production of gray and black Karakul lambskins, wool, and meat, and presents corresponding conclusions.

Keywords: Ustyurt conditions, Afghan genotype, breeding, karakul lambskin, wool, meat, economic efficiency. Ustyurt conditions, Afghan genotype, breeding, karakul skins, wool, meat, economic efficiency.

KIRISH

Qorako‘l qo‘ylari ham boshqa uy hayvonlari kabi o‘ziga xos yashash sharoitlariga ega. Asrlar davomida ana shu sharoitda seleksiya jarayonida ularning biologik va mahsuldorlik xususiyatlari shakllangan. [1; 19-20-b.];[2; S. 245], bir qator mualliflarning fikricha, turli rangdagi qorako‘l qo‘ylari o‘rtasida ham konstitutsiyaviy xususiyatlarining namoyon bo‘lishida, ham mahsuldorligi va reproduktiv xususiyatlarida farqlar borligi ta’kidlanadi. SHuning uchun ular qora rangli qo‘ylar konstitutsiyaviy jihatdan kuchli, ko‘k rangli qo‘ylar esa biologik xususiyatlariga ko‘ra kamroq yashashga egaligi qayd etiladi.

Qorako‘l qo‘ylarining ko‘payish qobiliyati ularning mahsuldorligi va hayotchanligi bilan chambarchas bog‘liqdir [3; 12-15-b.].

Qorako‘l qo‘ychiligida podani to‘ldirish darajasi bugungi kunda, afsuski, sohaning ortib borayotgan talablariga javob bermaydi. So‘nggi yillarda Qoraqalpog‘iston xo‘jaliklarida qorako‘l qo‘ylari sonining ortishi sust kechmoqda, ayrim yillarda esa birmuncha qisqarishlar kuzatilmoqda. SHu munosabat bilan bizga ko‘k rang va qora rangdagi qorako‘l qo‘ylarining reproduktiv funksiyalari, hayotchanligi va pushtdorligini qiyosiy jihatdan o‘rganish vazifasi qilib belgilandi.

Ushbu masalaning dolzarbligini hisobga olgan holda, biz afg'on genotipiga mansub ko'k rangdagi qo'chqorlardan olingan avlodlarning yoshi dinamikasida va jinsi kesimida qo'zilar hayatchanligi va qo'ylar pushtdorligi ustida tadqiqot ishlari olib borildi.

Tadqiqotning maqsadi afg'on genotipiga mansub ko'k rangli naslli qo'chqorlar bilan mahalliy qora rangdagi qorako'l qo'ylarini juftlashdan olingan ko'k va qora rangli avlodlarni urchitishning iqtisodiy samaradorligi aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning obekti sifatida afg'on genotipiga mansub ko'k rangli qo'chqorlari, mahalliy qorako'l qo'ylarining yoshi dinamikasi, olingan avlodlar.

Tadqiqotning predmeti bo'lib, afg'on genotipiga mansub ko'k rangli qo'chqorlari bilan mahalliy qorako'l qo'ylarini juftlashdan olingan avlodlarni urchitishning iqtisodiy samaradorligi aniqlash va tavsiyalar berishdan iborat.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotlarda umume'tirof etilgan zootexniya, biologik, texnologik va statistik tahlil usullari qo'llanilgan.

Ishning ilmiy yangiligi:

Qoraqalpog'iston sharoitida ilk bor afg'on genotipiga mansub ko'k rangli qo'chqorlarni mahalliy qorako'l qo'ylari bilan juftlashdan olingan avlodlarni urchitishning iqtisodiy samaradorligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari. Tajriba ishlarini bajarish maqsadida 2021 yil kuz faslida 2-ta otar ko'k va qora rangdagi 2,5-4,5 yoshdagi asosan jaket tipidagi 1-navli qorako'l qo'ylaridan tashkil qilindi va afg'on genotipiga mansub ko'k rangdagi qo'chqorlar urug'i bilan urug'lantirildi. Qo'zilatish davridan boshlab yoshi dinamikasida qorako'l teri, go'sht va jun mahsuldorligi o'rganilib borildi va olingan ma'lumotlar umumlashtirilib biometriya usulida hisoblandi.

Ma'lumki, har qanday xo'jalikning ishlab chiqarish faoliyati sof foyda olish maqsadida qorako'l teri mahsulotini ishlab chiqarishga qaratilgan. Qorako'lchilik xo'jaliklari shu nuqtadan nazardan baholanadi.

Qorako'lchilik xo'jaliklarida ishlab chiqarish iqtisodiyotini belgilovchi asosiy ko'rsatkich bu, rentabellik bo'lib hisoblanadi. Iqtisodiy samaradorlikni ko'rsatuvchi asosiy mezon bu rentabellikdir. Xo'jalikdagi rentabellik darajasi bu qorako'lchilikdagi mahsulot ishlab chiqarishning indikatorini hisoblanadi.

YUqorida ta'kidlanganidek, Qoraqalpog'iston respublikasida qorako'l qo'ylari, avvalambor, cho'l yaylovlaridan oqilona foydalanish maqsadida urchitiladi, bu bilan mahalliy aholining bandligi ta'minlanadi va shu bilan bir vaqtning o'zida qorako'l teri mahsuloti olinadi. SHu sababli, keskin iqlim sharoiti hisoblangan Ustyurt hududida qo'ychilikdan ma'lum darajada iloji boricha ko'proq yuqori sifatli, talab yuqori mahsulotni kam xarajat bilan ishlab chiqarish juda muhimdir.

Ushbu fikr va mulohazalardan kelib chiqqan holda, biz o'z tadqiqot iishlarimizda og'ir yaylov-iqlim sharoitlarida ko'k rangli qorako'l terilarini etishtirishning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilishga qaror qildik. Afg'on genotipiga mansub ko'k rangdagi qo'chqorlar urug'i bilan urug'lantirilgan avlodlarning iqtisodiy samaradorligi quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Rentabellik darajasi,%

Olingan ma'lumotlar tahlili bo'yicha xulosa qilish mumkinki, ko'k rangli terilarga nisbatan 1-navli terilar ulushi qora terilarda ustunlik (+4,0 %) qildi. Havorang rang-barangli qo'chqorlardan olingan avlodlarning terilarining sotilish bahosi yuqori bo'lib, qora terilarga nisbatan 8000 umga ko'proq va po'latirang rang-barangli qo'chqorlardan olingan avlodlar ko'k rangli terilar sotilish bahosi 2825000 umni tashkil etgan bo'lsa, qora rangli terilarda 107000 so'm-ni tashkil qildi. Ketgan xarajatlar miqdori barcha guruhlarda bir-xil bo'lib, 2225000 so'm-ni tashkil qildi. Olingan sof foyda havorang rang-barangli qo'chqorlardan olingan avlodlarning terilarining sotilishida 700000 so'm, qora rangdagi terilarda esa, 500000 so'm bo'lgan bo'lsa, po'latirang rang-barangli qo'chqorlardan olingan avlodlarning ko'k rangli terilar sotilishida 600000 so'm va qora rangli terilarda esa, 450000 so'mni tashkil qildi.

Go'sht mahsuldorligining iqtisodiy samaradorligi bo'yicha ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, jami olingan so'yim vazni havorang rang-barangli qo'chqorlardan olingan ko'k rangli avlodlarda 32,04 kg-ni tashkil qilgan bo'lsa, qora rangli avlodlarda esa, ushbu ko'rsatkich 33,78 kg-ga teng bo'ldi. po'latirang rang-barangli qo'chqorlardan olingan ko'k rangli avlodlarda ushbu ko'rsatkich shunga mos ravishda 31,08 kg va 32,55 kg-ni tashkil qildi. 1-kg go'shtning sotilish bahosi barcha guruhlarda bir-xil (87000 so'm) va 1kg go'sht ishlab chiqarish uchun ketgan xarajatlar barcha guruhlarda bir-xil (71000 so'm) bo'ldi. Olingan sof foyda havorang rang-barangli qo'chqorlardan olingan ko'k rangli avlodlarda 512640 so'm, qora rangdagilarda 540480 so'm va po'latirang rang-barangli qo'chqorlardan olingan avlodlarda shunga mos ravishda 429120 so'm va 557010 sumni tashkil qildi.

Jun etishtirish bo'yicha iqtisodiy samaradorligi tahlili shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda dag'al junga talab biroz pasayganligini ko'rish mumkin. Bizning tadqiqot ishlarimizda afg'on genotipiga mansub ko'k rangli qo'chqorlardan foydalanishda jun mahsuldorligining chegarasini aniqlash maqsad qilindi va shu bois iqtisodiy samardorligini aniqladik. Jami jun miqdori bo'yicha (n=25) havorang rang-barangli qo'chqorlardan olingan ko'k rangli avlodlarda 53,3 kg-

ni, qora ranglilarda esa, 56,4 kg-ni va po‘latirang rang-barangli qo‘chqorlardan olingan ko‘k avlodlarda 50,8 kg-ni va qora ranglilarda 55,6 kg-ni tashkil qildi. Bir kg junning sotilish bahosi har-xil bo‘lib, u asosan oq rangga qanchalik yaqin bo‘lsa, uning bahosi shunchalik yuqori bo‘ladi. Bizning tajriba guruhdagi qo‘ylarda havorang rang-barangli qo‘chqorlardan olingan ko‘k rangli avlodlarda sotilish bahosi 2850 so‘m-ni, qora ranglilarda esa, 2750 so‘m-ni va po‘latirang rang-barangli qo‘chqorlardan olingan ko‘k avlodlarda 2800 so‘m-ni va qora ranglilarda 2700 so‘m-ni tashkil qildi.

Qorako‘l teri etishtirish bo‘yicha havorang rang-barangli qo‘chqorlardan olingan ko‘k rangli avlodlarda 31,5 %, qora ranglilarda esa, 22,5 % va po‘latirang rang-barangli qo‘chqorlardan olingan ko‘k avlodlarda 27,0 % va qora ranglilarda 20,2 %-ni tashkil qildi. Go‘shet etishtirish bo‘yicha havorang rang-barangli qo‘chqorlardan olingan ko‘k rangli avlodlarda 22,5 %, qora ranglilarda esa, 29,2 % va po‘latirang rang-barangli qo‘chqorlardan olingan ko‘k avlodlarda 18,9 % va qora ranglilarda 24,5 %-ni tashkil qildi.

Jun etishtirish bo‘yicha, havorang rang-barangli qo‘chqorlardan olingan ko‘k rangli avlodlarda 13,1 %, qora ranglilarda esa, 9,1 % va po‘latirang rang-barangli qo‘chqorlardan olingan ko‘k avlodlarda 11,1 % va qora ranglilarda 7,1 %-ni tashkil qildi.

Bizning tadqiqot ishlarimizda mana ushbu yuqoridagi echimini kutayotgan masalalarga e‘tibor qaratishga harakat qilgan holda, afg‘on genotipiga mansub ko‘k rangli qo‘chqorlardan olingan avlodlarning mahsuldorligini o‘rganish asosida muammoning ma‘lum darajada echimini topishga bag‘ishladik.

XULOSA

Qoraqalpog‘iston respublikasi Ustyurt sharoitida afg‘on genotipiga mansub qo‘chqorlardan foydalanish ko‘k rangdagi qorako‘l terilari, jun va go‘shet etishtirish iqtisodiy samara berishi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ajiniyazov.B., Ajiniyazov.R. “Orolbo‘yi mintaqasida qorako‘l qo‘ylarining jun mahsuldorligi va unga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar”. J. Chorvachilik va naschilik ishi. 2022. №5. 19-20 betlar.
2. Zakirov M. D., Yusupov S. YU. Karakulevodstvo. Tashkent: Mexnat, 1991. S. 245
3. Utemuratov A.B., Turganbaev R.U. ИндексЫ телослoженiya i ix vozrastnaya izmenchivost potomstva karakulskix ovets afganskogo genotipa. In Volume 27 of European Journal of Interdisciplinary Research and Development, May - 2024.12-15,b.